

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО БОРЬБЕ С
БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ СОБАК В ПЕТРОГРАДЕ В НАЧАЛЕ XX В. (ПО
МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO COMBAT
DOG HOMELESSNESS IN PETROGRAD AT THE BEGINNING OF THE
XX CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE CENTRAL STATE
ARCHIVE OF ST. PETERSBURG)**

СОЛНЫШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ведущий архивист,

Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга.

SOLNYSHKIN ANDREY ALEXANDROVICH,
the leading archivist,
Central State Archive of St. Petersburg.

В данной статье рассматривается вопрос эффективности мер по борьбе с беспризорностью собак в Петрограде начале XX в. Определяются факторы, способствовавшие принятию городскими властями ряда мер, направленных на уменьшение количества бродячих собак. Анализируется сохранившийся архивный материал в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга по данному вопросу. Сделан вывод, что городскими властями был предпринят комплекс различных мер, направленных на уменьшение количества бездомных собак. Вместе с этим, проанализированный материал свидетельствует о том, что, несмотря на принятие ряда мер, количество беспризорных животных в Петрограде продолжало неуклонно расти.

This article examines the effectiveness of measures to combat dog homelessness in Petrograd at the beginning of the XX century. The factors that contributed to the adoption by the city authorities of a number of measures aimed at reducing the number of stray dogs are determined. The preserved archival material in the Central State Archive of St. Petersburg on this issue is analyzed. It is concluded that the city authorities have taken a set of various measures aimed at reducing the number of stray dogs. At the same time, the analyzed material indicates that, despite the adoption of a number of measures, the number of stray animals in Petrograd continued to grow steadily.

Ключевые слова: *Российская империя, бешенство, собаки, беспризорные животные, история России, Российское общество покровительства животных, Петроград.*

Key words: *Russian Empire, rabies, dogs, stray animals, history of Russia, Russian Society for the Protection of Animals, Petrograd.*

Тема борьбы с беспризорностью животных в российском государстве является актуальной вплоть до настоящего времени. В связи с этим в существующей историографии имеется немало работ, посвященных данному вопросу, например, [1]. Среди современных авторов можно выделить Валерия Георгиевича Шарпило, историка, журналиста,

члена общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, у которого имеется большое количество работ по данной теме, например, [2; 3].

Вопрос о борьбе властей Петрограда в начале XX в. с беспризорностью животных до сих пор остается малоизученным. Вместе с этим, сохранившийся в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб) архивный материал частично позволяет ответить на данный вопрос и несколько восполнить пробел в существующей историографии.

Проблема нахождения в городе постоянно увеличивающегося количества беспризорных животных была одной из наиболее актуальных для властей столицы Российской империи – Санкт-Петербурга (Петрограда) в начале XX вв. Данная проблема была присуща не только столице российского государства, но и многим другим городам страны в данный период. В XIX – начале XX вв. властями разных городов, в том числе столицы, предпринимался ряд мер по борьбе с неуклонно возрастающим количеством беспризорных животных. Особенно внимание уделялось бездомным собакам в связи с тем, что «...Собаки были одними из главных переносчиков бешенства и количество случаев распространения этой болезни стремительно росло в российском государстве в этот период...» [4, с. 6]. Например, согласно данным городского института экспериментальной медицины за 1913-1915 гг. в столице российской империи было выявлено 948 собак, больных бешенством, при этом кошек было всего 24 [5, л. 48 об.]. Поэтому российскими властями предпринимались в этот период различные меры по борьбе с возрастающим в геометрической прогрессии количеством бродячих собак.

Одними из таких мер были законодательные. Так, властями Санкт-Петербурга в рамках борьбы с беспризорностью собак еще в 1868 г. был введен «собачий налог» [4, с. 6]. Одной из его целей было способствовать тому, чтобы столичные хозяева животных более внимательно относились к своим питомцам, надевали на них специальный ошейник с данными о хозяевах, что, в свою очередь способствовало возвращению потерявшихся собак при их отлове на улицах города. Вместе с этим, стоит отметить, что введение налога так и не помогло уменьшить количество бродячих животных.

Также одними из законодательных мер было издание властями обязательных постановлений для горожан. Например, согласно одному из них «...воспрещается выпускать на улицу собак без намордника <...> каждая собака должна быть снабжена ошейником, на котором должен быть обозначен владелец собаки и его местожительство...», а в случае отсутствия этого хозяин животного привлекался к ответственности [6, л. 2 об.].

Сохранившийся архивный материал показывает, что количество бездомных собак в Петрограде было очень большим. Например, в июне 1917 г. Петроградский университет обратился в Петроградскую городскую санитарную комиссию с просьбой прислать фургон для отлова в связи с тем, что «...на территории садов перед Главным зданием Петроградского университета (Университетская, ныне Менделеевская линия) развелось очень много бродячих собак...» [6, л. 93]. Отлов бродячих собак в Петрограде в начале XX в. проводился целенаправленно. В определенный день, полицейскому приставу какого-либо участка сообщалось, что в указанный день на его территории будет произведен специальным фургоном отлов бродячих собак, «...дворников надлежит обязать выгонять навстречу фургону бесхозяйных собак с их дворов...» [6, л. 2]. Пойманные собаки доставлялись в помещение – приют Российского общества покровительства животных, где они содержались в течение 7 дней, в случае если находился хозяин, то он уплачивал по 1 рублю за день содержания собаки [6, л. 2 об.]. «...Многих бездомных собак старались забрать себе сами члены данного общества, чтобы спасти жизнь животных...» [4, с. 8]. Приют находился в Петрограде на Гутуевском острове, Динабургская ул., д. 11. В приюте должно было находиться 75 деревянных с проволоч-

ной сеткой клеток для собак, в действительности находилось всего 35 [5, л. 51 об.].

Правление общества «...долгое время находилось в городе по адресу: Пески, уг. 3 и Дегтярной улицы, № 6 – 19...» [4, с. 7]. Потом оно находилось на 4-ой Рождественской ул., д. 11 [6, л. 2 об.]. Российское общество покровительства животных было образовано в 1865 г. [3, с. 43]. В 1879 г. Общество принимает на себя ловлю и истребление бродячих собак в столице Российской империи [7, с. 198]. Оно будет продолжать эту деятельность вплоть до 1917 г. Правлением общества был заключен возмездный договор со столичными властями по ловле собак. Так в период с 1901 по 1915 гг. город ежегодно выплачивал за оказание услуг 6000 р, затем плата была увеличена до 9000 р [5, л. 49]. При продлении договора в 1917 г., Обществом была выставлена сумма за оказание услуг по содержанию и ловле собак в размере 43 186 р [5, л. 40]. Ловля собак осуществлялась посредством 2-х фургонов. В 1917 г. отлов собак был временно прекращен из-за революционных событий. Как отмечается в документах, «...фактически с дней революции ловля собак прекратилась, главным образом из-за забастовок служащих, получавших от Общества мизерные оклады...» [5, л. 51 об.]. К тому же эффективность работы Отдела Общества снизилась к 1917 г. Существующих двух старых фургонов не хватало для усиления отлова возрастающего количества бродячих собак. В связи с этим еще в 1912 г. было возбуждено ходатайство о получении новых двух фургонов, направленное в Городскую Управу, однако на июль 1917 г. оно так и не получило дальнейшего движения [5, л. 49 об.]. Как указывалось, «...в зависимости от такого безотрадного положения данной организации, когда при наличии только двух фургонов, ловлю собак нельзя производить в надлежащем размере, в плохом положении находится и борьба с развитием бешенства в столице...» [5, л. 50]. В связи с этими причинами было принято решение передать работу по отлову бродячих собак от Общества в непосредственное ведение городских властей. Летом 1917 г. был запущен процесс передачи дел от Общества – Городской Санитарной Комиссии. Сохранившийся архивный материал свидетельствует, что комиссия предлагала для решения борьбы с бешенством в Петрограде решительные меры: издание новых обязательных постановлений по борьбе с бешенством, постройка и оборудование городской ветеринарно-санитарной станции, увеличение количества фургонов для ловли собак до 5, увеличение количества часов ловли – с 3 часов ночи до 8 часов утра, а зараженных районов – и в дневное время; увеличение налога на собак до 20 рублей (хозяева сторожевых собак на привязи освобождались бы от уплаты налога), а также сохранение штата бывшего отряда по ловле собак Отдела Общества. В октябре 1917 г. «Приют для бездомных собак» в присутствии членов Правления Общества: Н. Фалина, А. Лебедева, В. Кильгаста, и смотрителя приюта, Н. Соловьева, был передан с имуществом Городской исполнительной Санитарной комиссии [5, л. 49]. С этого времени, сведений об участии Общества в борьбе с бродячими собаками в архивных материалах ЦГА СПб – не обнаруживается.

В начале XX в. власти Санкт-Петербурга (Петрограда) пытались бороться с возрастающим количеством бродячих собак в городе и развитием случаев бешенства. Были предприняты различные меры: выплачиваемый горожанами «собачий налог», заключение подряда с Отделом Общества Покровительства животных, работники которого должны были осуществлять отлов собак. Несмотря на эти меры, они фактически были не эффективны. Количество бродячих животных на улицах города продолжало неуклонно расти, а вирус бешенства продолжал распространяться. В связи с этим, можно говорить о том, что городскими властями вопрос взятия под контроль распространения смертельной болезни не был выполнен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к животным. Раздел «История». URL: <https://rus-shipping.ru/ru/stats/?id=310> (дата обращения. 31.03.2024).

2. Шарпило В.Г. История борьбы с бешенством: с 1885 до наших дней // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. № 4 (36). 2017. С. 35-39.
3. Алиев А.А., Андреев Ю.А., Дресвянникова С.Г., Шарпило В.Г. Общество покровительства животным в Санкт-Петербурге (1865-1914): защита животных от жестокого обращения, взаимодействие с властью, Майский союз, пример для Европы // Волонтер. № 4 (48). 2017. С. 39-60.
4. Солнышкин А.А. «Собачий налог» в Российской империи в XIX – начале XX вв. // Наукосфера. Т. 2. № 2. 2023. С. 5-8.
5. О мерах борьбы с бешенством собак. ЦГА СПб. Ф. Р-9325. Оп. 2. Д. 6. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-9325/2/6> (дата обращения. 31.03.2024).
6. Сведения о пойманных собаках. ЦГА СПб. Ф. Р-9325. Оп. 2. Д. 1. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-9325/2/1> (дата обращения. 31.03.2024).
7. Зосимовский З.В. Исторический очерк деятельности Российского общества покровительства животным, со дня его основания, 4-го октября 1865 г., по 1891 год, или за 25 лет его существования. СПб: Тип. П.П. Сойкина, 1890. 416 с.

© Солнышкин А.А., 2024.